

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 2222/2025

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 05/11/2025 21:14

Síntesis de la promoción: <HTTPS://1DRV.MS/W/C/8007A736F8CDA866/ECZOVN213HJIDZO PWT0FSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S ESTE ENLACE TIENE TODAS MIS ACTUACIONES ORIGINALES>

Situación procesal del promovente: PARTE

Tipo de persona: POR PROPIO DERECHO

CURP: GOAM780123HVZNR00

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo26670.pdf
Secuencia: 8213304

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:23Z / 2025-11-05T21:15:23-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	92 3a 2c 5d 2c 61 c6 32 ff e6 99 1b e1 0a 99 b1 3a c2 a2 06 70 16 e8 86 00 f3 e2 ea 75 0a 9a 26 e1 69 1c 40 2d ac 38 b3 f7 aa a3 51 6d b1 03 7d 4e e7 d6 9a fc 22 f8 c5 09 94 99 73 43 4d ad 58 79 db 56 d3 0b ae ad 3a de 43 ed c4 8a d2 eb 08 e1 20 cd 82 8d 90 30 8d 62 a2 06 9c 63 c7 67 41 da 62 15 31 ea b4 fa 41 3d 74 4c 9a 91 f2 8c c6 23 14 43 91 b1 56 ff 96 4d e2 53 71 42 3c 42 83 c6 73 12 91 50 46 70 98 d0 a1 0f 61 88 6b 1c 2c 6f 92 1b 1e 95 87 22 d5 bf c5 d9 85 bf cc 79 4c 0f c6 dc b9 f9 09 0a 3d bb cf 36 3a 07 96 9c 76 ad f5 26 f1 e1 f9 70 e6 bc 96 f5 c2 a1 1a d1 e7 85 47 09 35 fc 44 70 3e bb 18 81 a0 ee 78 c6 b4 84 9c 88 77 26 4b 3a 0d 3e 69 49 ca 9a fa 84 18 9b e2 ba db f9 a4 95 e8 b7 d9 d0 4a 02 41 26 17 5f f9 d3 ee 72 0c 56 ff 3b 73 88 b7 29 aa 2b d5 4c a2 74 d5 58 9b 7b cf 89 bf 69 25 10 f6 9e 47 4b 7b 25 dc 2f c7 ab f6 99 14 3f 7a 87 de 18 80 20 64 1a 2f af ed 2e 16 60 16 71 a9 ad 78 8e 65 b1 53 87 bf 5c f1 f4 9d ae fe a7 58 de a2 7c 8f ee 27 d0 a1 c5 4a 6b 87 8c e4 3e 26 08 41 b0 37 63 0d f8 ba ed 05 6c 0a 07 77 8b 64 75 7a ec 8b 3d db 78 cf a7 17 c3 84 d3 3e 4c c0 7c cf f2 97 6f 35 f6 69 68 cc 1c d6 db 64 c9 25 b4 69 0c 4b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:23Z / 2025-11-05T21:15:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:23Z / 2025-11-05T21:15:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	683219			
	Datos estampillados:	5A715F7D001785858DA44DD830FEFF8417923916146FFAD22FE9ED83D460ADB0 341F1656258F37E523C285240B37DDA4D374CB162424C506CEFA8F8EC1365FD6			

5a715f7d001785858da44dd830feff8417923916146ffad22fe9ed83d460adb0341f1656258f37e523c285240b37dda4d374cb162424c506cefabf8ec1365fd6